

Titel: Gesundheitsökonomische Evaluation des Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Prozesses nach elektiver minimal-invasiver Herzklappenoperation

Hintergrund: Der multidisziplinäre Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Ansatz zielt auf eine Optimierung der Versorgung vor, während und nach einem operativen Eingriff ab. ERAS führte in verschiedenen chirurgischen Fachgebieten zu einer Senkung der Krankenhauskosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Gesundheitsergebnisse. Die Evidenzlage zu kardiologischen Operationen ist jedoch begrenzt.

Zielsetzung: Die Studie evaluiert anhand einer Kosten-Effektivitäts-Analyse aus gesellschaftlicher Perspektive die Einführung des ERAS Prozesses in elektiven minimal-invasiven Herzklappenoperationen.

Methode: Diese Studie ist Teil der deutschen cluster-randomisierten kontrollierten INCREASE-Studie. Alle Teilnehmer benötigten eine elektive, minimal-invasive Operation der Mitral- oder Aortenklappe. Die Interventionsgruppe wurde nach dem ERAS-Ansatz behandelt, welche unter anderem eine frühe Extubation und intensive Mobilisierung mit Entlassung in eine Rehabilitationsklinik beinhaltete. Die Kontrollgruppe erhielt die Regelversorgung. Kosten wurden anhand der Krankenhausabrechnungen, zusätzlicher interventionsverbundenen Kosten, direkten Kosten die mit der Nutzung des Gesundheitssystems sowie indirekten Kosten durch Produktivitätsverluste im ersten postoperativen Jahr bestimmt. Der Effekt wurde anhand von qualitätsadjustierten Lebensjahren (QALYs) analysiert. Zur Bestimmung von Kosten und Effekt wurden etablierte deutsche Standardwerte herangezogen. Die inkrementelle Kosten-Effektivitätsrelation (IKER) und eine Kosteneffektivitäts-Akzeptanzkurve (CEAC) wurden berechnet. Sensitivitäts- und Subgruppenanalysen wurden durchgeführt.

Ergebnisse: 190 Teilnehmer wurden analysiert, davon 97 in der Kontrollgruppe und 93 in der Interventionsgruppe. Die Interventionsgruppe wies niedrigere Kosten (144 € (SE: 3241)) und eine verbesserte Lebensqualität (0,017 QALY (SE: 0,02)) im Vergleich zur Kontrollgruppe auf, diese Unterschiede waren nicht signifikant. Die IKER deutet auf eine Dominanz der Intervention hin. Die Interventionsgruppe hatte während des initialen Krankenhausaufenthalts signifikant geringere Kosten (-2765 € (SE: 1450), p-Wert: 0,05). Obwohl der ERAS-Prozess die Kosten der initialen Operation und stationären Behandlungen im Vergleich zur Regelversorgung reduzierte, zeigt die CEAC eine moderate Wahrscheinlichkeit der Kosteneffektivität bei elektiven minimal-invasiven Herzklappenoperationen (72 % bei einer Zahlungsbereitschaft von 150000 €/QALY). Zusätzliche probabilistische Sensitivitätsanalysen in verschiedenen Subgruppen bestätigen die Ergebnisse.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: ERAS verbesserte die Lebensqualität, senkt die Krankenhauskosten und verkürzt die Dauer des postoperativen Krankenhausaufenthaltes. Die Ergebnisse sind jedoch durch eine kleine, überwiegend männliche Stichprobe (74 %) limitiert, weiter Forschung wird daher benötigt.